

MTT TARBIYACHILARINING OTA-ONALAR BILAN HAMKORLIGI.

Berdiyeva Muborak

GDPI maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Abdumo'minova Sevinch

GDPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8077867>

Annotatsiya. Ushbu maqola maktabgacha ta'limning jamiyat rivojidadagi ahamiyati va ro'lini yoritib berish, ota-onalar va MTT o'rtasidagi munosabatlarni o'rganib chiqish, mulohaza yurutish va tanqidiy tahlil nigohi bilan qarab, muammo va kamchiliklariga ijobiy yechim topishdan iborat.

Kalit so'zlar: MTT, tarbiyachi, ota-ona bilan tarbiyachi o'rtasidagi munosabat, bola psixologiyasi, maktabgacha tayyorgarlik, modernizatsiya qilingan MTT.

COOPERATION OF MTT EDUCATORS WITH PARENTS.

Abstract. This article consists of highlighting the importance and role of preschool education in the development of society, studying the relationship between parents and MTT, meditating and looking through the gaze of critical analysis, finding a positive solution to their problems and shortcomings.

Key words: MTT, educator, parent-care relationship, Child Psychology, preparation for schooling, modernized MTT.

СОТРУДНИЧЕСТВО ВОСПИТАТЕЛЕЙ МТТ С РОДИТЕЛЯМИ.

Аннотация. Эта статья призвана осветить значение и роль дошкольного образования в развитии общества, изучить взаимоотношения между родителями и МТТ, рассмотреть их с точки зрения рассуждений и критического анализа, найти позитивные решения их проблем и недостатков.

Ключевые слова: МТТ, воспитатель, отношения между родителем и опекуном, детская психология, подготовка к школе, модернизированный мтт.

Bolalarda maktabgacha ta'lim Yoshi 3 yoshdan keyin hisoblanadi. Yurtimizdagi barcha tashkilotlarda bolalarni 3 yoshdan so'ng qabul qilishadi va bu yoshgacha bolalar ota-onasining tarbiyasida va nazoratida bo'ladi. Bu haqida yaponiyalik mashhur yozuvchi Maniro Ibukaning "Uchgacha ayni vaqti" kitobida batafsil yoritib berilgan.

Bolalar 3 yoshiga qadar ota-onasining qaramog'ida bo'ladi ekan, demak, 3yoshgacha bo'lgan tarbiya va odob-axloqni ota-onasi berishi zarur. Nafaqat odob-axloq balki, bolaning fikrlashi va dunyoqarashini ijobiy tomonga o'zgartiradigan bolaning zehnini oshiradigan ertaklar o'qib berishi, turli xil ko'ngil ochar, quvnoq, oilaviy o'yinlar o'takazib turishi kerak va bu bolaning psixologiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ana endi tarbiyachilarning ota-onalar bilan hamkorligi qanday bo'ladi? Bola MTM qadam tashlagan ilk kundanoq ota-ona bilan tarbiyachi unga mas'ul shaxs hisoblanadi. Bolaning tarbiyasi bilan faqat tarbiyachi emas, balk ota-onasi shug'ullanishi zarur. Tarbiyachi bu boradagi oddiy maslahatlarni ota-onalarga aytib o'tishadi.

Ya'ni darsda o'rgatiladigan oddiy mashg'ulotlar, tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan kichik o'yinlar, darsga oid bo'lgan kichik hisob-kitob amallari, yozish mashqlari faqat maktabgacha ta'lim muassasida emas, uyda ham, ota-ona qaramog'ida ham o'rgatilishi zarur ekanligi aytiladi.

Bolalar uchun kichik vazifalarni topshirishgan tarbiyachilar bu topshiriqlarni qanday bajarish kerak ekanligini ota-onalariga muntazam tushuntirib berishadi.

Tarbiyachilarning ota-onalar bilan hamkorligi farzandlarining maktabgacha bo'lgan davr mobaynida yaxshi o'sib rivojlanishiga, maktabda o'quv mahg'ulotlarini yaxshi bajarishiga ham aqliy, ham ruhiy va jismoniy maktabga tayyor bo'lishiga, do'stlar davrasida erkin va to'g'ri muloqot qilishiga yordam beradi. Shuningdek, bolalarning tarbiyasi va namunali bo'lishiga faqatgina tarbiyachining emas, ota-onaning ham xizmati katta hisoblanadi. Bolaning xulqi qanchalik tarbiyasi va namunali bo'lsa u darsda shunchalik tinch bo'ladi va o'rgatilyotgan darslarni yon-atrofdagilarga nisbatan ko'proq qabul qiladi. Bolalarning maktabda ham bilimlarini yaxshi o'zlashtirishida MTT ning xizmati katta hisoblanadi.

Bolalarning maktabga borishidan avvalroq ota-ona va tarbiyachining muloqoti orqali boshlang'ich darslar o'rgatilib boriladi. Misol uchun AQSHda kichik bolalar bog'chalariga xatto xususiy uyning hududida joylashgan. Ularning faoliyati esa majburiy litsenziyalanadi. Ulardagi bolalar bog'chalarining afzalliklari: nechta bolalar, bu ko'proq individual yondashuvni, oilaviy muhitni, nisbatan arzonlikni anglatadi, ularning aksariyati u yoki bu diasporaga mo'ljallangan (masalan rus, xitoy, yoki fransuz bolalar bog'chalariga mavjud. Shunga qaraganda AQSH ta'lim tizimi biznikiga qaraganda ancha farq qiladi. Amerika bog'chalariga bolalar juda erta yuboriladi.

O'zbekistondagi MT tizimi 2017-yil 30-sentabr kuni Shavkat Mirziyoyev Maktabgacha ta'lim vazirligini tashkil etish to'g'risidagi farmonga imzo chekkan edi. O'zbekistonda avvalo maktabgacha ta'lim sohasida yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirishga vazirlik mas'ul hisoblanadi. O'zbekiston MTM lari 2 turga bo'linadi: davlat va nodavlat. O'zbekistonda bolalarni 3 yoshda MTM lariga qabul qilishadi. 6-7 yoshgacha bo'lgan maktabgacha ta'lim davlat va nodavlat bolalar maktabgacha ta'lim muassalarida va oilada amalga oshiriladi. MT ning maqsadi-bolalarni maktabdagi o'qishga tayyorlashdan iborat.

1891-yilda "Bog 'dorchilik" jamiyati tomonidan Toshkent istirohat bog'ida maktabgacha va maktab yoshidagi bolalar uchun "Bolalar maydonchasi" ko'inishida birinchi bolalar bog'chasi ochilgan. Undan keying yillar mobaynida mablag' yetishmasligi sababli bir necha bor yopilgan. Bolalar bog'chasi uchun istirohat bog'i hududidan sersoya joy ajratib berilgan bo'lib, u yerda arg'imchoqlar, qayiqlar o'rnatilgan ekan.

Hozirgi kunda MT sohasida variantiv dasturlar joriy etilmagan. Bolalarni maktabgacha tayyorlash bo'yicha muqobil moslashuvchan modellar yetarli darajada rivojlanmagan va shuning uchun birgalikda rivojlangan mamlakatlar singari nutqiy, matematik, jismoniy va ijodiy rivojlantirishga maxsus davlat ta'lim dasturlari tatbiq qilinmagan. O'zbekistondagi MTM da faoliyot yuritayotgan tarbiyachi pedagog kadrlarning aksariyati o'rta maxsus ma'lumotga ega. Bu esa hozirgi bolalarni maktab ta'limiga talab darajasida tayyorlash imkonini bermaydi va bu MTM dagi ta'lim jarayonining sifati va samaradorligini baholash zamon talablariga javob bermaydi. Hayotimizda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan ta'lim tarbiya tizimi haqida gapirganda A.Avloniy bobomizning dono fikrlarini takror va takror aytishga to'g'ri keladi.

Maktabgacha ta'lim tizimi uzluksiz ta'limning birlamchi, eng asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Mutaxassis va pedagoglarning ilmiy xulosalariga ko'ra, inson o'z umri davomida barcha axborot va ma'lumotning 70% 5 yoshgacha bo'lgan davrda oladi. Yaponiyada MTT tizimi ular ta'limda ma'lum bir nazariyaga amal qilmaydi. Ular eng yaxshi yutuqlarni va muvaffaqiyatga olib boradi, samarali usul va vositalarni oladi. Barcha bolalarga teng sharoitlar bo'lishi kerak deb qaraladi.

Ularda muhimi iste'dod emas sabr, matonat va harakter yaxshi xulq –atvor- bolaning dam olish va bayram kunlarida ham erta turishi, qattiq mehnat qilishi va o'ynashi, jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishi, to'g'ri ovqatlanishi, kattalarni hurmat qilishi, boshqalarning tuyg'ulariga e'tibor berishi, boshqalarga qaram bo'lish va ularni tushunish qobiliyati ijobiy deb qaraladi.

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tishimiz mumkinki, rivojlanayotgan O'zbekistonning poydevori MTT dir. MTTni rivojlantirishda, bolalarga to'g'ri tarbiya va ta'lim berishda bolalarni kasbga, ilmga, hunarga qiziqishlarini oshirishda yangi o'quv va uslub, qo'llanma va metodikalarini qo'llashimiz va Jaxondagi rivojlanayotgan davlatlar tajribalaridan kelib chiqib qo'llashimiz darkor. Misol uchun rivojlangan davlat hisoblanadigan Yaponiyadagi MTM da bolalarga teng e'tibor qaratiladi. Ular MTT ga qadam tashlagan kundanoq, turli xil kasb-hunar vajodiy faoliyat o'yinchoqlari bilan jixozlangan xonaga kirishadi. Bolaning qaysi o'yinchoqlarni o'ynashi, qaysi jixozlarga qiziqishiga qarab uning kelajakdagi kasbi va hunari belgilanadi.

Mana shu tajribalardan kelib chiqib, O'zbekistonda ham ushbu tajribani qo'llasak maqsadga muvofiq bo'ladi. Hattoki, hozirgi kunda Vatanimizdagi OTM da tahsil olayotgan ayrim talabalar ham "Siz kelajakda qaysi kasbni egallaysiz?" degan savolga ko'pchiligi yetarlicha va to'liq javob bera olishmayabdi. Ular Oliy ma'lumotli bo'lishini bila turib chet ellarga ishchi sifatida, ya'ni xalq tili bilan aytganda, "qora ishchi" sifatida ketishini, borib pul topishini aytishadi. Bu esa hozirgi davrda juda achinarli holatdir. Agarda O'zbekistonda maktab va Oliy ta'limdan avval MT tizimiga ko'proq yangi o'zgartirishlar kiritilsa va amalda tatbiq etilsa, o'ylaymanki, yurtimizda kelajagi porloq yaxshi kasb egalari yetishib chiqadi!

REFERENCES

1. Mirziyoyev SH.M. "MTT yanada rag'batlantirish va rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida" 05.04.2018-yil.PQ 3651.
2. Mirziyoyev SH.M. "MTM qurish, rekonstruksiya qilish capital ta'mirlash manzili dasturi to'g'risida". 02.07.2018-yil. PQ-3822.2018-yil.
3. Z.Ibodullayev.T.2008.darslik;
4. Sodiqova Sh.A.Maktabgacha pedagogika. T.: Tafakkur bo'stoni 2013
5. Xasanboyeva va boshqa.oila pedagogikasi.T.: "Aloqachi", 2007 y. "Bolangiz maktabga tayyormi?" metodik qo'llanma. T., 2001.
6. WWW. ziyonetkutubxona.uz.;
7. Ganiyeva, M. (2021). Effective Methods of TRIZ.